

QUYOSH KOLLEKTORINING EFFEKTIVLIGINI ISSIQLIK IZOLYASIYASINING FUNKSIYASI SIFATIDA ANIQLASH

Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

“Fizika va Texnologik ta’lim kafedrası” v.b. dotsenti

Erkinjonova Niginabonu Elyorjon qizi

Valiyeva Gulsanam Bahromjon qizi

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Fizika yo'nalishi

101-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15357619>

Annotatsiya: Ushbu maqolada quyosh kollektorining uning temperature koeffitsiyentini issiqlik izolyatsiyasi bilan o'lchash quyosh kollektorining effektivligini baholash haqida va quyosh kollektorining effektivligini issiqlik izolyatsiyasining funksiyasi sifatida aniqlash haqida mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Quyosh kollektori, termo datchik shlanglar, suv nasos, issiqlik o'tkazuvchanlik, energiya, nurlanish, boshqaruv qurilmasi, plastik stakan.

Аннотация: В данной статье рассматривается оценка эффективности солнечного коллектора путем измерения его температурного коэффициента с учетом теплоизоляции и определения эффективности солнечного коллектора как функции теплоизоляции.

Ключевые слова: Солнечный коллектор, шланги термодатчика, водяной насос, теплопроводность, энергия, излучение, устройство контроля, пластиковый стакан.

Abstract: This article discusses the evaluation of the efficiency of the solar collector by measuring its temperature coefficient with thermal insulation and determining the efficiency of the solar collector as a function of thermal insulation.

Key words: Solar collector, thermo sensor hoses, water pump, thermal conductivity, energy, radiation, control device, plastic cup.

Kirish. Quyosh kollektorining dastlabki modelini XVIII asrning oxirida Shversariyalik olim Goratsion Sossiyur yaratgan bo'lib, ichida isish xususiyatiga ega bo'lgan qatlami mavjud shisha va yog'och qutidan iborat qurilma edi. Bu qurilmadan amaliyotda XIX asr oxirida Janubiy Kaliforniyada suvni isitish uchun foydalanila boshlandi. Quyoshga qaragan tomoni yopiq shisha bilan qoplanib, yog'och qutiga o'rnatilgan, qora bo'yoq bilan qoplangan suvli bak ko'rinishidagi sodda quyosh kollektorlari ishlab chiqarila boshlandi. Quyosh kollektori quyosh radiatsiyasini yutadi va o'zini hamda to'ldirilgan suvni qizdiradi. Quyosh kollektorining effektivligi η , suv yutgan issiqlik energiyasini ΔQ , kollektorga tushayotgan radiatsion energiyaga ΔE nisbati bilan o'lchanadi:

$$\eta = \frac{\Delta Q}{\Delta E} \quad [1]$$

Bu yerda radiatsion energiya quyidagidan aniqlanadi:

$$\Delta E = \Delta P \cdot \Delta t \quad [2]$$

Kollektor atrof muhitga nisbatan issiqroq bo'lganda, u atrof muhitga nurlanish, konveksiya va issiqlik o'tkazuvchanlik orqali issiqlik ajratadi. Shu yo'qotishlar sababli kollektorning effektivligi kamayadi. Tajribada suyuqlikning majburiy sirkulyatsiyasi nasos yordamida amalga oshiriladi. Sistema (kollektor, quvurlar va bak) tomonidan yutilgan issiqlik

energiyasi asosan suvda mujassamlashganligi uchun quyosh kollektorining temperaturasi juda yuqori bo'lib keta olmaydi.

Tajribalarda quyosh kollektori issiqlik izolyatsiyasi bilan qo'llaniladi. Bunda bakda suvning temperaturaviy karakteristikalari o'lchanadi.

Bakdagi suv olgan issiqlik miqdori:

$$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T \quad [3]$$

Radiatsion energiya to'raligicha quyosh kollektoriga tushmaydi shuning uchun:

$$\Delta P = P \cdot \frac{\Delta S}{S} \quad [4]$$

Bunda $P = 500W$ lampa quvvati

$$\Delta S = \frac{\pi d^2}{4} \quad va \quad S = 2\pi r^2 \quad [5]$$

U holda tepadagilarni inobatga olsak formulamiz quyidagi holatga kelib qoladi. Yangi formulani keltirib chiqarishimiz uchun 3-ifodadagi ΔS va S larni o'rniga qiymatlarini qo'yishimiz kerak. Shunda formulamiz quyidagi ko'rinishga kelib qoladi:

$$\Delta P = P \cdot \frac{\Delta S}{S} = P \cdot \frac{\frac{\pi d^2}{4}}{2\pi r^2} = P \cdot \frac{d^2}{8r^2} \quad [6]$$

[3]-va [6]-formulalarni hisobga olgan holda 1-formulani quyidagi ko'rinishga keltirib yozib olamiz:

$$\eta = \frac{\Delta Q}{\Delta E} = \frac{c \cdot m \cdot \Delta T}{\Delta P \cdot \Delta t} = \frac{c \cdot m \cdot \Delta T}{\frac{P \cdot d^2}{8r^2} \cdot \Delta t} = \frac{8 \cdot c \cdot m \cdot \Delta T r^2}{P \cdot d^2 \cdot \Delta t} \quad [7]$$

Bu yerda:

r = lampadan kollektorgacha bo'lgan masofa;

d = kollektor diametri;

m = bakdagi suv massasi;

$\Delta t = t_2 - t_1$ haroratlar farqi;

P = lampa quvvati;

c = suvning solishtirma issiqlik sig'imi;

Quyosh kollektorining effektivligini issiqlik izolyatsiyasining funksiyasi sifatida aniqlash laboratoriyasini quyidagi tartibda amalga oshiramiz.

1. Rasmdagidek tajriba qurilmasini yig'iladi va ishga tayyorligi tekshiriladi.
2. Suv nasosi shunday ulanadiki, u suvni quyosh kollektorining tubidan quyosh kollektori orqali haydashi kerak.
3. Temperatura datchigini quyosh kollektorining chiqish kamerasidagi parmalangan teshikka o'rnatiladi.
4. Bakga 150 ml atrofida suv quyiladi.
5. Termomert yordamida suvning boshlang'ich temperaturasi aniqlanadi va jadvalga yoziladi.
6. Kollektordagi suvning temperaturasi 60°C dan ortib ketmasligi kerak.
7. Shlanglarda pufakchalar yo'qligi tekshiriladi.
8. Suv nasosining elektr taminoti ulanadi qutbga rioya qilgan holda taxminan 10 V kuchlanish beriladi va qurilma 10 daqiqa ishlatiladi.
9. Tajriba 15 V va 20 V kuchlanish uchun ham bajariladi.

10. Olingan natijalar asosida (5) formuladan Quyosh kollektorining effektivligi η hisoblaniladi va jadvalga yoziladi.

Muhokama va natijalar:

Quyosh kollektorining effektivligini issiqlik izolyatsiyasining funksiyasi sifatida aniqlashni o'rganayotganimizda bizga kerak bo'ladigan jihozlar quyidagilar:

Qurilmaning umumiy ko'rinishi tajriba jaryoni.

Tajribani bajarishimizda bizga kerakli bo'lgan kattaliklarni son qiymatlarini aniqlab yozib oldik. Ular quyidagilar:

Berilgan:

$$P = 500W$$

$$U = 15V$$

$$m = 250 g$$

$$d = 24,5 \text{ sm}$$

$$r = 30 \text{ sm}$$

$$t_1 = 21 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$t_2 = 29 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_1 = 8 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$c = 4200 \frac{J}{(kg \cdot K)}$$

$$\eta = ?$$

Kattaliklarni aniqlab oldik, endi keltirib chiqargan (5) formula yordamida quyosh kollektorini effektivligini topamiz.

Yechish:

$$\eta = \frac{8 \cdot c \cdot m \cdot \Delta T r^2}{P \cdot d^2 \cdot \Delta t} = \frac{8 \cdot 250 \cdot 10^{-3} \cdot 4200 \cdot 8 \cdot 900 \cdot 10^{-4}}{500 \cdot 5 \cdot 60 \cdot 24,5 \cdot 24,5 \cdot 10^{-4}} = 0,7 \cdot 100 = 70 \%$$

Ushbu laboratoriyamizda Quyosh kollektorining effektivligi 70 % chiqdi. Endi buni jadvalga joylaymiz va bugungi tajribamizdan xulosa chiqaramiz.

N ^o	U, V	m, g	d, sm	r, sm	$t_1, ^\circ C$	$t_2, ^\circ C$	$\Delta t_1, ^\circ C$	η
1.	15	250 g	24,5sm	30 sm	21 $^\circ$ C	29 $^\circ$ C	8 $^\circ$ C	70 %

Quyosh kollektorining samaradorligi. Bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatining ma'muriy binolariga quyosh kollektorlari o'rnatilgan. Ikki yil avval, ya'ni 2022-yil jadvalga muvofiq umumiy quvvati 70 kVt bo'lgan uchta quyosh kollektorlarini o'rnatish belgilangan edi. Prezident Administratsiyasiga taqdim etilgan reja jadvalga muvofiq bu ishlar muvaffaqiyatli uddalandi. Jamiyatning Angren shahridagi ofisiga 30 kVt, Toshkent shahridagi ofisiga 10 kVt, "Energiya va telekommunikatsiya tarmoqlari" filiali idorasiga 30 kVt quvvatdagi quyosh paneli o'rnatildi. O'tgan 2023-yilda esa "Energiya va telekommunikatsiya tarmoqlari", "Tog'-kon uskunalari sozlash zavodi", "Avtomobil-texnologik transporti" hamda "Qurilish-montaj ishlari" filiallari "Apartak" filiallari 30 kVt quvvatdagi quyosh panellari bilan ta'minlandi. Respublikamizda o'tgan yili elektr va gazni tejash bo'yicha tumanbay dasturlar qabul qilingan edi. Xonadonlar va ijtimoiy ob'ektlarda o'rnatilgan birgina quyosh kollektorlari hisobiga 20 million kilovatt tejarmoqda. Bu borada "O'zbekko'mir" aksiyadorlik jamiyatida amalga oshirilayotgan ishlar alohida diqqatga sazovordir.

Quyosh kollektorining asosiy afzalliklari:

Suvni isitish xarajatlarini 60 % gacha tejash

Isitish xarajatlarini 30 % gacha kamaytirish

Butun yil davomida foydalanish mumkin

O'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish oson

Samaradorlikni yo'qotmasdan uzoq xizmat qilish muddati

Ekologik tozalik va xavfsizlik

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytamizki, biz bugungi laboratoriya mashg'ulotimizda Quyosh kollektorining effektivligini aniqladi. Quyosh kollektorining tuzilishi bilan tanishdik va suv bakiga 150 ml suv quyib suv nasosini 15V kuchlanishga uladik, qurilmani ishga tushirdik. Shunda lampa yonib kollektorni qizdirdi keyin suv bakidagi suv aylanib qiziy boshladi. Bakdagi suv isishi natijasida tajribamizni 5 minut bajardik. Bu laboratoriya mashg'ulotida lampadan chiqayotgan 70 % issiqlik miqdori kollektor uchun qolgan 30 % i atrof-muhitni isitish uchun sarf bo'lganiga amin bo'ldik.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. A. Teshoboev va b. Yarimo'tkazgichlar va yarimo'tkazgichli asboblarning texnologiyasi. 2006 yil. T.
2. A.T. Mamadolimov., M.N. Tursunov Yarimo'tkazgichli Quyosh elementlari fizikasi va texnologiyasi. T., 2002 yil.
3. Risboev T.R. –Kremniy asosidagi fotoelementlarning Quyosh nurlanishini elektr energiyasiga aylantirish xususiyatlarini tatqiq etish.
4. Zaynobiddinov S, Teshoboev A. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1999 yil.